
TALABLARDA SOG'LOMLASHTIRISH VA DUNYOQARASH TEXNOLOGIYASI TUSHUNCHASI

I.B.Mattiyev

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

ilhom_matiev@gmail.uz

MDH davlatlarida oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyoji asosida fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash maqsadida ta'lim sifatini yaxshilash, ta'lim tizimining rivojlanish intensivligi asosida muvofiqlashtirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, ta'limda innovatsion faoliyatni muvofiqlashtirish, tadqiqot natijalarini keng amaliyotga joriy etishga oid ilmiy izlanishlarga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, pedagogik yo'nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda salomatlikni targ'ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish texnologiyalari ta'limining mazmun-mohiyatini boyitish, uning yo'nalishlarini uyg'unlashtirish, oliy pedagogik ta'limda salomatlikni targ'ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish bo'yicha o'qitilishi kerak bo'lgan fanlar integratsiyasini ta'minlash bo'yicha ilmiy-uslubiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

2020-yil 20-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasida "...jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish dolzarb vazifadir deb ta'kidlangan. Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag'batlantirish va qo'llab-

quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz”¹. Oxirgi yillarda Respublikamizda eng asosiy, muhim vazifalardan biri bo‘lgan ommaviy sportni rivojlantirish masalasi turadi. Mustaqil O‘zbekistonning ma’naviy sog‘lom avlodlarni, bo‘lajak vatanparvarlarni tarbiyalash vazifasi pirovard o‘qituvchilar, mutaxassislar zimmasiga tushadi.

Bu yo‘lda ta’lim va tarbiya berish barobarida o‘quv ishlarini rejalashtirishga hamda ularni samarali olib borishga yangicha va ijodiy qarashimiz, ishga tashabbuskorlik bilan yondoshmog‘imiz lozim bo‘ladi.

Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog‘liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir. Mavzuga doir, sog‘lomlashtirish texnologiyalari birinchi navbatda jismoniy madaniyat orqali inson salomatligini saqlash va mustahkamlashni ta’minlashga qaratilgan. Sog‘lomlashtirish samaradorligi har qanday jismoniy mashqlar turlarining majburiy komponentidir.

Shu munosabat bilan jismoniy madaniyatning barcha tarkibiy qismlari (sport, asosiy, kasbiy-amaliy, sog‘lomlashtirish va jismoniy madaniyat) sog‘liqni saqlash funksiyalarini bajaradi. Ayni paytda, zamonaviy jamiyatda jismoniy tarbiya, shu jumladan yangi va rivojlanayotgan asbob-uskunalar va texnik vositalar yordamida sog‘liqni saqlashni mustahkamlash zaruriyati tobora oshib bormoqda. Bu, birinchi navbatda, salomatlik muammolarini samarali hal etish uchun mo‘ljallangan maxsus tashkil etilgan faoliyatni talab qiladi. Fanning asosiy maqsadi – bu ...

- Har bir inson organizmidagi o‘z ichki imkoniyatlarini mustahkamlashga intilishi kerakligiga da’vat etish;
- Har bir shaxs o‘zi va boshqalar uchun “sog‘lom turmush” tarzini yaratganligi.
- Sog‘lom avlod orzusida yashashlik va unga erishishga imkoniyatni yaratish.

¹ Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.20.12.2020.www.president.uz.

- Salomatlikni saqlash, mustahkamlash va uzoq umr ko'rishga da'vat etish.

Sog'lom tumush tarzi-salomatlikni mustahkamlash va saqlash, kasalliklarning oldini olish va faol hayot davomiyligini oshirishga qaratilgan faoliyat turidir. Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyati – yoshi, jinsi, mehnat va ta'lim faoliyati va salomatligini hisobga olgan holda, odamlarning jismoniy yukini optimallashtirish va shaxsiylashtirishning maqbul mexanizmidadir. “Salomatlik-farovonlikni oshirish texnologiyasi” fanini o'rganish mavzusida sog'lom turmush tarziga ega bo'lgan jismoniy tarbiya va sportning mazmuni va ularni turli ijtimoiy, yosh va jinsdagi guruhlarining ijtimoiy holatini yaxshilash uchun ulardan foydalanish usullari mavjud. Sog'lomlashtirish texnologiyalarining bir turi sifatida ularning maqsadi va vazifalari mavjud. Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashdan maqsad sog'lom turmush tarziga bo'lgan ahvolini yaxshilashdir. Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llash maqsadlari qo'yidagilardir:

- tananing funksional qobiliyatini oshirish;
- kasalliklar profilaktikasi;
- vosita rejimini optimallashtirish;
- faol dam olish tufayli charchoqni kamaytirish;
- JSST tavsiyalari asosida sog'lomlashtirish sinflarida optimal o'quv yuklarini individualizatsiya qilish;
- yomon ahloqlarga qarshi kurashda mashqdan foydalanish;
- turli yoshdagi jinsiy va sog'liqni saqlash ahvoli, shu jumladan, nogiron kishilarning faol jismoniy tarbiya va sog'liq sinflariga jalb qilinishi;
- sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi sifatida sog'liqni saqlash texnologiyalarini joriy etish;
- professional ahamiyatga ega bo'lgan ish faoliyatini rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mattiyev, I. B. (2023). PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 2(1), 812-815.
2. Mattiev, I. B. THE IMPORTANCE OF SETTING GOALS AND OBJECTIVES IN THE CLASSROOM. *STUDENTS'WORLDVIEW AND METHOD OF SETTING LEARNING OBJECTIVES.*–2022.
3. Mattiev, I. B. (2024). INFLUENCE OF MAIN INSTITUTIONS AND SOCIAL AGENTS IN DETERMINING THE PROCESS OF IMPROVING A HEALTHY LIFESTYLE AND WORLD VIEW. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01).
4. МАТТИЕВ, И. (2017). САЛОМАТЛИКНИ АСРАШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЎҚИТУВЧИЛАР КОМПЕТЕНЦИЯСИ МАСАЛАЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 35(2), 61-64.
5. Mattiev, I. B. (2023). THE CONTENT OF THE FUNCTIONS OF HEALTH AND AND PHYSICAL HEALTH IN REQUIREMENTS. *Journal of marketing, business and management*, 2(7), 7-13.
6. Mattiyev, I. B. (2023). Pedagogik yo 'nalishlarda tahsil oluvchi talabalarda salomatlikni targ 'ib qiluvchi dunyoqarashni takomillashtirish texnologiyalari. *Dis... ped. fan. doktori.:-J.*